

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 62

DOI: 10.5281/zenodo.3238411

**ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
ПРЕДПРИЯТИЯ****ЯКУМОВ РАМАЗАН ГАЙДАРБЕГОВИЧ**

студент,

Дагестанский Государственный университет

В современном мире более весомыми причинами рыночной конкурентоспособности считаются никак не естественные и денежные ресурсы, а человеческие ресурсы т.е. люди, их профессиональные и личные свойства, их трудовая нравственность и рвение к достижению установленных целей, их познания и искусства, их креативные и новаторские возможности. Человеческие ресурсы - основное для экономики. Потому управление ими считается частью подготовки узкоспециализированных сотрудников. Система управления персоналом сейчас испытывает значительные изменения как в нашей стране, так и в государствах с образованной рыночной экономикой.

Ключевые слова: управление персоналом, инновации в системе управления персоналом, инновационная деятельность, система управления персоналом.

В нашей стране система управления персоналом как важная направленность экономики стала организовываться сравнительно не так давно. И если для государств с образованной рыночной экономикой в системе управления персоналом сложилась стабильная ориентация на гуманистические значения, теснее имеющая развитую практику вовлечения сотрудников в дела компании, активизирующую их созидательный потенциал, то для российских компаний важным сейчас считается усвоение всех различных форм и технологий в системе управления персоналом, произведенных в развитых государствах и адаптированных к рыночным условиям. Всё бо-

лее управление персоналом признается одной из более важных сфер жизни организации, способной много раз нарастить ее отдачу, а само понятие «управление персоналом» рассматривается в довольно широком спектре.

Персонал является неотъемлемой частью любой организации, потому что любая организация - это взаимодействие людей, все это является обязательным элементом этого взаимодействия. В российской литературе нет единого мнения по поводу определения управления персоналом, но существует несколько подходов:

- Институциональный подход. С точки зрения этого подхода управление персоналом должно быть направлено на достиже-

ние стратегических целей и задач, связанных с управлением персоналом. наиболее эффективное использование работников на предприятии.

- Осмысленный (функциональный) подход. Этот подход основан на распределении функций управления персоналом, показывает, что действия должны быть реализованы для достижения определенных целей, в отличие от институционального подхода, позволяет интегрировать систему с ее конкретным значением.

- Организационный подход. Чтобы определить эффективность и конкурентоспособность предприятия, необходимо определить, как совокупность взаимосвязанных экономических, организационных и социально-психологических методов. Здесь речь идет о взаимодействии между объекта и субъекта [1].

Система управления персоналом является неотъемлемым компонентом управления и развития любой организации, она объективна, поскольку возникает с появлением самой организации и независимо от чьей-либо воли. Будучи, по сути, одной из важнейших подсистем организации, система управления персоналом определяет успех ее развития. Чтобы лучше понять, что такое система управления персоналом и как добиться ее наиболее эффективного функционирования, необходимо рассмотреть ее в последовательном единстве всех подходов к управлению персоналом. Для эффективного функционирования системы управления персоналом следует опираться на доказательные принципы, следует использовать лучшие практики и технологии, соответствующие принципам, лежащим в ее основе, а также не противоречить общей концепции развития организации [2].

В условиях саморазвития, в которых коллектив компании решал сложные технические, экономические и социальные проблемы, как правило, формируются характеристики социалистического трудового коллектива, регулируются команды развития с учетом влияния субъективных и объективных факторов, закономерности внутриобластной деятельности и взаимо-

связи процессов, происходящих на рабочем месте. В то же время трудовой коллектив предприятия выступал в качестве монолита, с общими целями, задачами, интересами, функциями, направленными на укрепление отношений между работниками в производственном процессе. Таким образом, функциональная структура предприятий, типология которой была следующей:

– функциональные, отражающие разделение труда и кооперации;

– профессиональные квалификации, вытекающие из функциональной и определяющей структуры рабочего места;

– социально-демографический, который определяет структуру команды компании в зависимости от ее возраста и пола, семейного положения, уровня образования;

– общественно-политические, отражающие степень социальной активности работников, с учетом их членства в политической организации;

– социально-психологические, обусловленные структурой межличностных отношений, ценностями, установками, мотивами труда, внутренним и непродуктивным поведением работников.

Организация трудового коллектива, как правило, понималась как социальный институт, а именно как совокупность материальных и социально-экономических подсистем, своего рода организованная целостность, предназначенная для решения конкретной производственной проблемы.

В меньшей степени организация трудового коллектива рассматривалась как процесс, то есть деятельность по рационализации его отдельных элементов, выражающаяся в разделении и интеграции разрозненных функций одновременно. Здесь процесс организации коллективного предприятия преследовал его административную подчиненность, а иногда и имел отпечаток формально закрепленной организации, когда отношения, возникающие из труда трудового коллектива, его членов как отдельных лиц, имели свои особенно-

сти, индивидуальные характеристики, не были определены и институционализированы. Была представлена довольно жесткая структура общественно-политической организации, часто заменяющая профессиональную организацию бизнес-команды [3].

При инновационной деятельности системы управления персоналом предприятия необходимо учитывать, что функциональные взаимоотношения персонала структурных подразделений являются зависимыми переменными, а их организационные характеристики и различные внутренние и внешние факторы являются независимыми факторами. К зависимым переменным управления персоналом относятся: конфигурация предприятия и его связь с внешней операционной средой, центральность и децентрализация управления, контролируемость управления под воздействием внутренних и внешних факторов, уровень специализации функциональной активности персонала.

Независимые переменные управления персоналом подразделяются на внешние и внутренние. Среди внешних независимых переменных управления персоналом: масштаб предприятия и сложность выпускаемой продукции, размер предприятия и его структурных подразделений, территориальное расположение предприятия, параметры предприятия, как в прошлом, так и в настоящем. Эти объясняющие переменные влияют на зависимые переменные. Наибольшее внимание следует уделить размеру предприятия и технологиям. Тех-

нологией мы будем характеризовать массу и сложность изделий [4].

Обобщение проведенного анализа системы управления персоналом с позиции возможности повсеместного внедрения инноваций в деятельность работников позволяет сформулировать главную цель инновационной системы управления персоналом: обеспечение организации работниками, постоянно генерирующими инновации во всех аспектах своей деятельности, их эффективное использование с помощью создания условий для внедрения инноваций, профессионального и социального развития персонала на благо самих работников, организации и общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Королева, А. Большой учебник ведения. Методы управления Чистой Силой / А. Королева. - Москва: СИНТЕГ, 2016. - 256 с
2. Маслова, В. М. Связи с общественностью в управлении персоналом / В.М. Маслова. - М.: Вузовский учебник, 2015. - 208 с
3. Кузьмина М.И., Китов А.В. Инновации и их особенности в системе управления персоналом предприятия // Креативная экономика. – 2010. – Том 4. – № 6. – С. 122-128
4. Долженко Руслан Алексеевич Инновации в системе управления персоналом организации // Вестник АГАУ. 2013. №1 (99). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsii-v-sisteme-upravleniya-personalom-organizatsii>